

OLIV TA'LIM MASSASALARIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA KO'P AGENTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Xojaniyazova S.P.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13352901>

Ключевые слова: интернет, мультиагенты, нейронные сети, образование, технология.

Tayanch so'zlar: internet, multiagentlar, neyron tarmoqlar, ta'lim, texnologiyalar

Kew words: internet, multi agent, neural networks, education, technology.

Bu jarayonga ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida jadal axborotlashtirish, axborot kommunikatsiyalari, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, multi-agentli tizim va texnologiyalardan keng joriy etilmoqda. Multi-agent texnologiyasidan foydalangan holda o'quv faoliyatini tashkil etish oliy o'quv yurtlari talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi. Innovatsion metodlar, ko'rgazmali didaktik o'qitish vositalari, o'qitish shakllarini ishlab chiqish, ta'lim modellarini takomillashtirish va raqobatbardosh kadrlar tizimini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biridir.

Zamonaviy ta'limda ta'lim jarayonining ishtirokchilari doimo ko'p.

Ushbu turdagi ishtirokchilardan biri ta'lim oluvchi ishtirokchilar - talabalar, abituriyentlar, kurs ishtirokchilari va boshqalar.

Yana bir tur - bu ta'limni taqdim etuvchi ishtirokchilar: oflayn va onlayn ta'lim muassasalari, turli format va o'lchamdagi kurslar, shuningdek, alohida o'qituvchilar va o'qituvchilar.

Har bir a'zoning o'zi erishmoqchi bo'lgan aniq maqsadlari bor. Ishtirokchilar bir-biri bilan shunday munosabatda bo'lishadiki, bir ishtirokchi nuqtai nazaridan butun ta'lim jarayoni boshqa ishtirokchilar bilan o'zaro munosabatlarning ketma-ketligidir.

Ko'p sonli ishtirokchilarga ega tizimlarni modellashtirish uchun ko'p agentli texnologiyalar (MAT) qo'llaniladi, bu erda simulyatsiya qilingan muhit asosiy xususiyatlari: yarim avtonomiya, sezgirlik, faollik, ijtimoiylik bo'lgan agentlar bilan to'yingan.

Ko'p agentli tizimlar - bu murakkab global vazifa yoki muammoni hal qilish uchun yagona intellektual markaz o'rniga bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi ko'plab agentlar qo'llaniladigan sun'iy intellekt tizimlari. Ko'p agentli

texnologiyalarga asoslangan boshqaruv tizimlari ierarxik emas, balki tarmoq tuzilishiga ega.

Ko'p agentli texnologiyalarning asosi bo'lgan agent tizimlar foydalanuvchi so'rovlari va ko'nikmalarini tahlil qilish orqali talabaga kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi kompyuter dasturlari hisoblanadi. (agent tizimi foydalanuvchiga so'rovni aniqlashtirish uchun savollar beradi). Bundan tashqari, agent tizimlari foydalanuvchiga so'rovlarga mos keladigan kerakli ma'lumotlarni taqdim etadigan bilimlar bazasida ma'lumotlarni to'playdi.

Ko'p agentli tizimda (MAS) agentlar bir-biri bilan va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qiladi. MATlar turli sohalarda turli muammolarni hal qilishda o'zlarini isbotladilar, bu erda tizimlar etarlicha mustaqil bo'lgan ko'plab elementlardan iborat. Bundan tashqari, ularning aksariyati kichik tashkilotlar yoki individual rieltorlar bo'lib, ular butunlay mustaqil va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishda juda mobil. Ko'p agentli yondashuv ijtimoiy tizimlar, transport, telekommunikatsiya bozori va boshqalarni boshqarishda qaror qabul qilish tizimlarida ham qo'llaniladi.

Birinchi multi-agentli usullar 1990-yillarning boshida paydo bo'lgan va o'sha paytda MA modellarini ta'lim jarayonining turli jihatlariga qo'llashga urinishlar boshlangan. Ushbu MA modellarini yaratishda turli yondashuvlar ishlatilgan va qo'llaniladi. Birinchi yondashuvlardan biri agentlardan LMS/LCMSga qo'shimcha ravishda aqlli tizim komponentlari sifatida foydalanish edi.

Ushbu modellardan biri tizim arxitekturasini quyidagi turdagi agentlar to'plami sifatida ko'rsatishni taklif qiladi:

- yordamchi agent, uning vazifasi talaba bilan muloqot qilish, unga o'quv jarayonida yordam berish, o'rganish bo'yicha maslahatlar va ko'rsatmalar berish;

- talabaning muvaffaqiyat darajasini baholash va uning profil ma'lumotlarini yangilash vazifasi bo'lgan baholash agenti;

- kurs mazmunini avtomatik shakllantirish va qayta qurish bilan shug'ullanuvchi o'qituvchi (pedagogik agent);

- kurs doirasidagi vazifalarni hal qilish uchun mas'ul bo'lgan ekspert agent.

Bunday MASda yordamchi agent kurs mazmunini boshqarish tizimi (LCMS) orqali talabadan topshiriqning yechimi kabi ma'lumotlarni oladi va uni baholash agentiga uzatadi. Baholash agenti ekspert agenti yordamida bajarilgan topshiriqni baholaydi va talabaning profilini yangilaydi, bu haqda trening

agentiga xabar beradi, agar kerak bo'lsa, u o'z navbatida talaba uchun o'quv dasturini qayta tuzadi. Ushbu yondashuvda MASning uchta xususiyati muhimdir:

- birinchidan, u LCMS uchun qo'shimcha aqlli boshqaruv mexanizmi sifatida ishlaydi;

- ikkinchidan, agent tizimning ma'lum funktsiyalar majmuasini bajaradigan alohida, nisbatan avtonom qismidir;

- uchinchidan, bunday tizimdagi agentlar to'plami - soni va turi - belgilangan.

Adabiyotlar:

1. Иванов С.Н. Модель информационной образовательной системы, основанной на мультиагентной технологии // Известия АлтГУ. 2012. №1-1 С.156-159.
2. Fabiano A. Dorca, Carlos R. Lopes, Marcia A. Fernandes. A Multiagent Architecture for Distance Education Systems // Proceedings of the The 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'03), 2003
3. Abilova G.J. Проектирование учебного процесса в информационной образовательной среде, основанной на использовании средств ИКТ // Бердах атындағы КМУ “Хабаршы” журналы. №4, 2020
4. Xojaniyazova S.P. Digital educational environment and the advantages of its use in the educational process. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 11 No. 3, 2023 ISSN 2056-5852 PP
5. Xojaniyazova S.P. Historical retrospective of the emergence of cloud technologies and the main tasks of their use for educational purposes. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №2/1 2023

